

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
MAULIDYA MUSLIMAH
180101110252**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat Tulis
- d. Pisau silet/*cutter*

2. Bahan:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Pakis haji Betina (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Pohon pakis haji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Daun
- b. Batang

(Sumber: Zetha, 2015)

b. Akar pakis haji

1) Gambar Hasil Pengamatan

keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

2) Literatur

keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Uchidiyanto, 2018)

c. Batang pakis haji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

(Sumber: Zetha, 2015)

d. Daun pakis haji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun

e. Bunga pakis haji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Stobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Stobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Rizky, 2013)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Pohon pinus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Daun

b. Batang

c. Literatur

Keterangan:

a. Daun

b. Batang

(Sumber: Picswe, 2019)

b. Akar pinus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Firdaus, 2011)

c. Batang pinus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan

(Sumber: Teguh, 2011)

d. Daun pinus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Forester, 2017)

e. Bunga pinus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Sains Biologi, 2017)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Pohon melinjo

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Daun

(Sumber: Edi Purnama, 2018)

b. Akar melinjo

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Percabangan akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Percabangan akar

(Sumber: Malik, 2017)

c. Batang melinjo

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang Utama
- b. Percabangan
- c. Permukaan Batang

2) Literatu

Keterangan:

- a. Batang Utama
- b. Percabangan
- c. Permukaan Batang

(Sumber: Suparka.s, 2008)

d. Daun melinjo

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

(Sumber: Jasmelindo, 2019)

e. Bunga melinjo

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Jasmelindo, 2019)

f. Buah melinjo

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Biji
- c. Tangkai

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Biji
- c. Tangkai

(Sumber: Pakmono, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, bekas daun	Kasar, beralur	Kasar, lepasnya kerak
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun Jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Runcing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti perkamen, dan hijau tua	kasap	Keras
	Warna daun	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Betina	Betina	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> L.
Sumber	: Cronquist, 1981

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tumbuhan pakis haji atau dalam nama ilmiahnya disebut *Cycas rumphii* L. merupakan tumbuhan yang memiliki berhabitus perdu, maksud dari habitus perdu sendiri menurut (Gembong, 1985) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan habitus perdu adalah sekelompok pohon yang memiliki ketinggian maksimal sekitar 6 m dari tanah. Selain itu dari hasil pengamatan tanaman yang memiliki habitus perdu saat di patah bagian batang agak lunak dan mudah di patah.

Selanjutnya untuk periodisitasnya tanaman ini termasuk tumbuhan menahun atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan pirenial, untuk akarnya sendiri tanaman pakis haji memiliki tipe akar serabut yang di mana menurut (Gembong 1985) menyatakan tipe akar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yangt kurang lebih sama besar semuanya keluar dari pangkal batang maka itu di sebut dengan akar serabut, di karnakan juga akar-akar ini bukan berasal dari calon akar aseli dinamakan akar liar, bentuk nya seperti serabut-serabut dan terciptalah nama akar serabut.

Pengamatan selanjutnya terhadap sifat pada batang tumbuhan pakis

haji, tanaman ini memiliki tipe percabangan yang tampak jelas atau nama ilmiahnya monopodial, dari hasil pengamatan terlihat jelas mana batang utama serta tangkai daun pada pengamatan makanya tanaman ini di golongkan kepada tanaman monopodial. Arah tumbuhnya sendiri tegak lurus keatas serta memiliki bentuk batang yang bulat, untuk permukaan pada batangnya sendiri tanaman ini memiliki permukaan batang kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat sangat jelas.

Selanjutnya masuk kepada tata letak daun pada pakis haji, tata letak daun pada tumbuhan pakis haji adalah daunnya roset batang, maksud dari roset batang menurut (Gembong, 1985) menyatakan bahwa jika batang amat pendek, sehingga semua daun berjejal-jejal di atas tanah, jadi roset itu amat dekat dengan tanah atau tumbuh daun sangat dekat denganakar. bagian daunnya lengkap karna pada daun pakis haji hanya terdapat helaian dan tangkai dan tidak memiliki pelah pada daun karna pada syarat dari daun lengkap sendiri harus memiliki tiga komponen tersebut yaitu pelepah, tangkai dan helaian daun.

Bentuk daunnya bangun garis maksud dari bangun garis dan mempunyai pangkal daun yang runcing sesuai hasil pengamta yang di maksud dengan pangkal daun yang rucing biasanya terdapat pada daun yang bangun memanjang, lanset, belah ketupat, dan lain-lain. Sama halnya dengan pangkal daun ujung daunnya pun juga runcing untuk tepi pada daunnya sendiri adalah rata sesuai hasil pengamatan di bagain tepi daun tidak terdapat lekukan-lekuka. Untuk tulang daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya seperti perkamen, menurut (Gembong 1985) yang di maksud dengan perkamen adalah tipis dan cukup kaku. Untuk warna pada tumbuhan ini adalah hijau tua.

selanjutnya adalah bagian bunga pada tumbuhan pakis haji, bagian bunganya tidak lengkap, termasuk kedalam bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan tapi sayangnya di dalam praktikum kemarin hanya berhasil mengamati strobilus betina saja, dan pengamatan trakhir pada sifat buah pakis haji ditemukan bahwa buah pakis haji adalah buah

semu. Sebagai penguat dari analisis ini menurut (Pratiwi,2007) Arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (paripinnatus). anak daun menyirip (peninervis) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus.

Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda.

Lalu untuk aspek botaninya atau nilai gunanya untuk manusia tumbuhan pakis haji atau yang bernama latin *Cycas rumphii* L. Biasanya digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai tanaman hias yang karna pohonnya yang unik dan tumbuh tidak terlalu tinggi jadi sangat cocok di jadikan tanaman hias di pekarangan rumah.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* L.) : 1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a- **14. Cycadaceae.**

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4

- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. dengan daun yang jelas7
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas.....8
- 8a. bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14. Cycadaceae.**

14..... Famili Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jelal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1.....Cycas

Pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6m Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin ke atas menyempit kuat, benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk biji, berakhir pada ujung yang mambengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat

oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.
Pakiss haji, Ind, S, Pakis dongol, J.

..... *Cycas rumphii* Miq.

Catatan: Yang ditanam terutama eksmplar yang betina, karena bunga jantan berbau tidak enak. Buahnya juga dimakan. Yang lain, jenis yang berasal dari Jepang, ditanam sebagai tanaman hias di halaman dan kuburan, *Cycas revoluta* Tunb., dapat dikenal kembali oleh karena anak daun jauh kurang lebarnya, telur dengan rambut vilt dan daun buah yang bercangap menjari dalam.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkussi</i> Jungh.
Sumber	:Cronquist, 1981

Dari hasil pengamatan yang di lakukan terhadap tumbuhan pinus, tumbuhan ini mempunyai habitus atau perawakan pohon, yang di maksud dengan habitus pohon sendiri adalah tumbuhan yang tinggi besar , batang berkayu, bercabang-cabang. Untuk periodisitas dari tumbuhan pinus ini yaitu biennial atau tumbuhan dua tahunan, jadi dari namanya saja minial numbunan dengan priodisitas biennial mampu hidup dua tahunan bahkan belasan tahunan lebih dari pada tipe tumbuhan dengan periodesitas annual.

Untuk sifat akar, akar dari tumbuhan pinus ini adalah akar tunggang, akar tunggang sendiri menurut (Gembong, 1985) adalah jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Selanjutnya sipat batang dari pinus dari tipe percabangan dari pertumbuhan pinus sesuai dengan pengamatan yaitu memiliki tipe percabangan monopodial karena batang utama dari bawah hingga keatas dapat di bedakan dengan jelas yang mana batang utaman dan tangkai. Selanjutnya arah tumbuh batangnya adalah tegak lurus, bentuk batangnya bulat serta permukaan batangnya beralur maksud beralur adalah menurut (Gembong, 1985) bujur batang terdapat alur-alur yang jelas.

Untuk daun, daun pinus termasuk daun majemuk dengan letak daun tersebar artinya daun tersebar bebas pada tangkai daun daun pinus juga termasuk daun yang tidak lengkap dikarnakan sama halnya dengan pakis haji tumbuhan ini tidak memiliki pelepah daun tapi hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun lalu bentuk daun seperti jarum agak runcing dengan urat daun sejajar. Tepi daunnya sama halnya dengan pakis haji memiliki tepi daun rata dan ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul, lalu untuk warna daun yang hijau tua.

Alat perkembangbiakan pinus berupa strobilus jantan dan betina. Sayangnya pada praktikum kali ini yang berhasil ditemukan hanya strobilus betina saja, dan yang kami temukan strobilus betina yang sudah tua yang berwarna kecoklatam Sifat bunganya sendiri berupa bunga tidak lengkap, dan buah pada tumbuhan pinus termasuk bunga yang semu. Untuk menunjang hasil pengamatan Menurut , Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut. Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium yang menghasilkan mikrospora dan maksrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora membelah menghasilkan serbuk sari yang akan dilepaskan ke udara. sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Pinus merupakan salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dibudidayakan dengan berbagai manfaat yaitu batangnya dapat disadap karena mengandung getah dan getah ini dapat diproses untuk menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem juga biasanya di manfaatkan untuk bahan pembuatan sabun, resin dan cat sedangkan terpentin biasanya digunakan untuk industri parfum, obat-obatan dan desinfektan bahkan sekarang minyak pinus juga digunakan untuk minyak essensial oleh orang-orang. Selain itu batang dari pinus biasanya di gunakan untuk bahan perabotan dan bangunan, bahan pembuatan korek api, Pulp dan kertas serat rajang. Bagian kulitnya dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Dan abunya dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk karena mengandung kalium. Pinus sering ditanam untuk rehabilitasi dan reboisasi lahan, karena Pohon conifer ini dapat tumbuh pada berbagai lahan gersang dan kritis dan tidak memiliki syarat tumbuh yang khusus tapi di luar ini biasanya orang awam menjadikan pinus sebagai tanaman hias untuk ditanam di halaman rumah. Selain *stobilus* dari tanaman pinus juga bisa di buat menjadi olahan tangan dan aksesoris.

Kunci determinasi pinus :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) :1- 1b – 2- 2b 3 - 3a -

famili Pinacea.

Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3a. daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh..... **13. Pinaceae**

13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, benang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sisi dan kerapkali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit terbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam. Sumatranse den, N.

Pinus merkusii Jungh & De Vr.

Catatan: Kayu dan kulit kayu hars, harsnya dapat disadap dan antara lain cocok untuk pembuatan terpentin.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Gnetophytina
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
Sumber	: Cronquist, 1981

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tumbuhan melinjo atau *Gnetum gnemon* L. tumbuhan ini memiliki habitus pohon, untuk periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun sama halnya dengan pinus tipe periodisitasnya adalah perenial, akar dari melinjo berupa tunggang. Selanjutnya dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini memiliki tipe percabangannya tampak jelas atau monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Tata letak pada melinjo daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua dan sifat buah melinjo adalah sejati .

Untuk menguatkan analisis ini menurut (Raksapradja,2008) menyatakan bahwa , *gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua *dioecious*, ada individu jantan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati

karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Gnetum gnemon merupakan tumbuhan yang habitusnya pohon dengan batang yang berkayu serta pola percabangan monopodial. Daunnya jenis tunggal dengan tepi yang rata, duduk daunnya berhadapan serta sudah memiliki pola pertulangan daun. Letak keduanya adalah sama-sama aksilaris. Jumlah mikrosporofit dan makrosporofit banyak dan berkarang. Keterbukaan bijinya sudah hampir tertutup.

Dari sisi kebermanfaatnya belinjo biasanya kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana. Daun mudanya digunakan sebagai bahan sayuran dan biji melinjo juga menjadi bahan baku emping. Bentuk strobilus betina lebih membulat dan besar, sedangkan strobilus jantan bulat kecil dan ujungnya agak runcing, selain daun buah juga bisanya dijadikan orang-orang sebagai bahan utama memasak oseng-oseng sayur.

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1- 1b- 2- 2b- 3- 3b- 4- 4b- 6- 6b- 7- 7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-23-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15- **famili Gnetaceae.**

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. dengan daun yang jelas7
- 7b. bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....9

9b. tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14b. semua daun duduk berhadapan	16
16a. daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	15. Gnetaceae

15. Famili Gnetaceae.

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga

berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah ham.

1. Gnetum

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2 2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1:1.200 m. Melinjo, Ind, Belinjo, Ind, Tangkil, S, Sake, S, Maninjo, S, J, Bago, J, So, J.

.....*Gnetum gnemon* L.

Catatan: Kulit yang sedikit dipukul menghasilkan tali yang awet dan benang untuk membuat tali pancing dan jala. Daun muda dan buah dimakan sebagai sayur-mayur. Dari biji yang ditumbuk dibuat makanan (emping atau kripik melinjo).

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan salah satu tumbuhan berbiji terbuka, pohonnya tidak bercabang. Daun pakis haji majemuk menyirip dan tersusun rapat pada ujung batang. Sporofil tersusun

dalam strobilus jantan dan betina. Berhabitus perdu, dengan periodisitasnya pirenial dan memiliki tipe perakaran serabut. Biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias

- b. Pinus mempunyai habitus atau perawakan berkayu dengan periodisitas biennial dan dengan tipe percabangan monopodial. Daun pinus termasuk daun majemuk dengan letak daun tersebar. Biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman, aksesoris, kayu bakar, bahan pembuatan sabun dan minyak essensial, serta perabotan rumah tangga.
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L. var. *domesticum* Mgf.) meliputi habitus atau perawakan dari melinjo yaitu berupa pohon, dengan batang yang berupa. Kemudian penampangnya terlihat bulat. Daun melinjo merupakan daun tunggal dengan letak daun berhadapan. Biasanya dimanfaatkan menjadi masakan, bumbu dapur, kayu bangunan dan peralatan rumah tangga.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Edi purnama, 2018 , diakses melalui internet <https://www.blogteraktual.com/gambar-bunga-sempurna/gambar-bunga-sempurna-bunga-melinjo> Diakses Pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.20.WITA.
- Firdaus, 2011, Diakses melalui internet <http://www.ensikloblogia.com/2011/10/ciri-ciri-tumbuhan-biji-terbuka-atau.html> pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.20.WITA.
- Larasati, Mega Dinda, 2017, *Pohon Pinus*, diakses melalui forester.act.com pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.20.WITA.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Raksapradja, suparka.s, 2008, *Pohon Melinjo*, diakses melalui flickr.com pada tanggal 4 Febuari 2020 pukul 20.20.WITA.

Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Zetha, 2015, *Cycas rumphii Pakis Haji*, Diakses melalui <http://haniifiyyah.blogspot.com/2015/05/cycas-rumphii-pakis-paji.html> Pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 20.20.WITA.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Ponophyta yang diamati pada praktikum I

Jawab:

Perbedaan anak divisi yaitu:

- a. anak divisiCycadophyta biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm, atau tumbuhan paku.
- b. Sedangkan untuk anak divisi Pinophytina biasanya tumbuh dengan daun tunggal, kayunya tidak mempunyai trakea, relatif padat , mikrospobilisnya tunggal, dan ovul dengan satu integumen.
- c. Sedangkan yang terakhir anak kelas Gnetophytina memiliki morfologi yang menarik, dimana trobilus jantan dan strobilus betinya majemuk serta embrio dengan dua katiledon.